

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР)

Бафоев Феруз Муртазович

доцент кафедры «Социальных наук» Бухарского инженерно-технологического института

Аннотация: В статье анализируется значение статистических данных в достижении целей устойчивого развития, современное состояние их представления и наблюдаемые при этом проблемы.

Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого развития, кризис, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, пандемия, статистика, пандемия.

Современность доказывает ограниченность мировоззренческих пределов системного подхода к анализу международных систем. Глобализация мировой политики сопровождается пересмотром традиционных парадигм и отношений на всех уровнях – альтернативные парадигмы рассматриваются на широком метатеоретическом уровне.

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – широко известный и употребляемый термин; это, как известно, процессы экономических, политических, культурных и социальных изменений, которые согласованы друг с другом, укрепляют потенциал для удовлетворения человеческих потребностей.

Устойчивое развитие – это, прежде всего, «относительное постоянство, согласованность и предсказуемость позитивных изменений во всех сферах социальной жизни – в быту, на производстве, в окружающей социальной среде, в сознании и во взаимоотношениях людей».

Устойчивое развитие системы международных отношений относительно, поскольку осуществляется прерывно, дискретно, путем

прохождения этой системы через кризисные ситуации, являющиеся, в свою очередь, состоянием неустойчивости

ЦУР представляют собой смелые инициативы, направленные на систематическое устранение пробелов в предыдущих усилиях по обеспечению устойчивости мирового развития при столкновении с потенциально огромными угрозами. ЦУР – это совокупность сложных, открытых, сложноорганизованных, динамических факторов.

Главные направления ЦУР: искоренение нищеты в мире во всех ее формах, борьба с неравенством, решение проблем, связанных с изменением климата. Государства, взявшие обязательства реализовать ЦУР, признают, что меры по ликвидации бедности, других угроз должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Когда мы говорим о сущности ЦУР, речь во многом идёт об обеспечении качества жизни людей. В ЦУР параметры интегрального рассмотрения человека доминируют, они фактически возвращают на первый план проблему гуманизма. Считается, что ЦУР пропагандируют переход к устойчивому образу жизни и формированию глобального сообщества, основанного на общих этических устоях, включающих в себя уважение и заботу о всём сообществе живого, принципы экологической целостности, всеобщие права человека, уважение к культурному разнообразию, экономическую справедливость, демократию и культуру мира.

Для ликвидации нищеты – этой главной угрозы – потребуется «ускорить глобальные действия», направленные на устранение причин указанного явления. А поскольку международное сообщество изучает сейчас новые варианты возможных решений, для него могут оказаться полезны и уроки прошлого, истории международных отношений и мировой политики.

ЦУР – это по существу широкий подход к теме развития, согласно которому проблемы, когда-то считавшиеся специфическими для каждой страны, трактуются как вызовы, на которые весь мир должен ответить коллективно.

Как известно, в 2015 г. государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Повестка дня на период до 2030 года - это далеко идущий план масштабных преобразований, включающий 17 взаимосвязанных и неразделимых целей и задач в области устойчивого развития. Важно отметить, что эта повестка дня универсальна и касается всех стран.

В последние годы проводится масштабная работа по повышению качества и достоверности касающейся реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) статистической информации, принимаются меры по обеспечению объективного и достоверного отображения, в том числе в специальных изданиях и базах данных международных организаций социально-экономических процессов, происходящих в различных странах мира.

Однако возникает необходимость дальнейшего повышения качества статистической информации, создания полноценных баз данных статистических показателей, приведения их в соответствие с общепринятыми международными стандартами, внедрения современных методов статистики в социально-экономическую и демографическую сферы. При этом следует учитывать, что серьезные риски для устойчивого развития представляют следующие проблемы современности: изменение климата, нехватка водных и природных ресурсов, социально-экономические последствия пандемии, кризис энергетической и продовольственной безопасности.

По мере того, как правительства различных стран приступают к реализации ЦУР, национальные статистические службы в разных странах мира сталкиваются с бесчисленными проблемами. Среди них, например, низкая информативность данных о социально-демографических группах, испытывающих лишения бедности, что мешает формированию эффективных мер государственной политики по искоренению нищеты.

Последствия COVID-19 для национальных статистических систем во всем мире были очень тяжелыми. В начале пандемии почти во всех странах был резко прекращен очный сбор данных. Вирус стал серьезной угрозой для уже испытывающих трудности статструктур, а также тревожным звонком, указавшим на необходимость укрепления базы для деятельности в области статистики и внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Ныне, как считают в ООН, очевидна необходимость в модернизированных, инновационных методах сбора, обработки и хранения статистических данных, в том числе демографических.

Первый Всемирный форум ООН по использованию статистических данных собрал 1400 экспертов из более чем 100 стран мира. Основные темы, вынесенные на обсуждение, были посвящены развитию статистического потенциала различных стран, национальным стратегиям развития официальной и неправительственной (независимой) статистики, некоторым аспектам развития производства данных, гармонизации различных статистических систем, выработке глобального плана действий в привязке к показателям эффективной реализации ЦУР. Участники форума обсудили и приняли Глобальный план действий по использованию статистических данных, призывающий к модернизации методов сбора, обработки и хранения статистических данных. Он содержит обязательства со стороны правительств, политических лидеров и международного сообщества по проведению ключевых действий на шести стратегических направлениях, включая координацию и руководство; внедрение инноваций и модернизацию

национальных статистических систем; распространение данных по вопросам устойчивого развития; налаживание партнерских отношений; и мобилизацию ресурсов.

Для достижения ЦУР крайне необходима точная и своевременная информация. Понятно, что сами по себе статистические данные не могут изменить мир, но они помогают определить потребности и указывают, на каком направлении необходимо действовать. При этом надо иметь в виду, что перечень показателей достижения ЦУР, как считают специалисты, в настоящее время только формируется и требует совершенствования. Необходимо, в частности, обеспечить адекватность показателей поставленным правительствами задачам, единство методик сбора информации, международную сопоставимость данных, их открытость, прозрачность, доступность широкому кругу пользователей.

Большую роль играют переписи населения. Они являются единственными источниками данных об общей численности населения с разбивкой по возрастным группам и по признаку пола, семейному положению, уровню образования, роду занятости, этнической принадлежности, показателям жилищных условий и другим соответствующим социально-демографическим характеристикам.

Статистическая комиссия ООН была учреждена в 1947 году. В круг ее задач входят, как известно, содействие развитию национальной статистики и улучшению ее сопоставимости; координация статистической работы специализированных учреждений; развитие центральных статистических служб Организации; консультирование органов Организации по общим вопросам, касающимся сбора, анализа и распространения статистической информации; содействие совершенствованию статистики и статистических методов в целом. Именно Статкомиссия установила международные методологические стандарты и руководящие принципы сбора статистических данных.

Среди приоритетных направлений совершенствования национальной системы статистики Республики Узбекистан:

1) преобразование органов статистики в профессиональную независимую службу, направленную на формирование востребованной, качественной и достоверной информации, повышение прозрачности и открытости статистической информации;

2) обеспечение полноценного функционирования Статистического совета при Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике путем укрепления его полномочий и обязательств;

3) организация целостной системы сбора, обработки, анализа, издания и накопления статистической информации с широким использованием передовых информационно-коммуникационных технологий;

4) совершенствование методических основ и руководящих принципов, применяемых в рамках всей национальной системы статистики страны в целях производства, распространения и координации официальной статистики;

5) повышение доверия пользователей к статистической информации;

6) улучшения материально-технической поддержки деятельности государственных органов статистики, создания достойных условий для эффективной работы их работников, а также эффективного внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий;

7) повышение профессионального уровня работников государственных органов статистики, проведение научных исследований;

8) повышение профессионального уровня работников государственных органов статистики, ряд др.

Как отмечает А.Гуттериш, «в условиях, когда мир сталкивается с чередой взаимосвязанных глобальных кризисов и конфликтов, оказывающих кумулятивный эффект, чаяния, изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, оказываются под угрозой. На фоне дрящущейся уже третий год пандемии COVID-19 война на Украине

обостряет продовольственный, энергетический, гуманитарный и беженский кризисы, причем все это происходит в контексте полномасштабной чрезвычайной ситуации в области климата».

В целом статистические данные являются главным индикатором устойчивого развития. Приоритетом для национальных правительств и международного сообщества в целом должно стать финансирование статистической деятельности, мобилизация как внутренних, так и международных источников финансирования.

Литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Выступление на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 16 сентября 2022 г. // Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан – www.president.uz.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 августа 2020 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики Республики Узбекистан» // Веб-сайт Национальной базы законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.

3. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.

4. Murtazoevich, B. F. (2019). Sustainable development goals and synergies of world politics. *European science review*, 1(1-2), 59-61.

5. Bafoev, F. M. (2020). About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(92), 388-390.

6. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении махдуми азам. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91-94.

7. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Sina's treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).

8. Aminovna, B. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
9. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
10. Karimov, B. K. (2021). Harmony Of Mind And Spirit. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 230-234.
11. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
12. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
13. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.
14. Рахмонова, М. (2021). Патриотические идеи в творчестве Фитрата: теоретическая и практическая гармония. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (2), 1466-1474.
15. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.
16. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.
17. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.

18. Bafoev F. M. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.
19. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.
20. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.
21. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.
22. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
23. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 209-217.
24. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 111-114.
25. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-338.